

**ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ НА
МАЛОРЕСУРСНЫХ МИНОРИТАРНЫХ ЯЗЫКАХ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА**

**TECHNOLOGIES OF AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION IN LOW-
RESOURCE MINORITY LANGUAGES OF THE NORTH CAUCASUS**

АЛЕКСЕЕВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА,

Пятигорский государственный университет.

ТИМЧЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,

канд. экон. наук, доцент,

Пятигорский государственный университет.

ALEKSEEVA DARIA KONSTANTINOVNA,

Pyatigorsk State University.

TIMCHENKO OLGA VIKTOROVNA,

Candidate of Economic Sciences, associate professor,

Pyatigorsk State University.

В статье рассматривается проблема использования нейросетевых технологий для автоматического распознавания речи на малоресурсных миноритарных языках. Основное внимание уделено вопросам актуальности разработки технологий обработки и распознавания речи, анализу проблем, связанных с недостаточными объемами обучающих датасетов и обзору существующих решений. Проведен обзор и сравнительный анализ моделей на основе глубоких нейронных сетей (DNN) и трансформеров (transformer), таких как HuBERT, XLS-R и Meta-Whisper, продемонстрировавших высокую эффективность при решении speech-to-text задач. В результате выявлено, что внедрение мультилингвальности в модели способствует улучшению качества распознавания, а использование методов глубокого трансферного обучения и повышает точность распознавания малоресурсных языков.

The article addresses the issue of using neural network technologies for automatic speech recognition in low-resource minority languages. The primary emphasis is on the relevance of developing speech processing and recognition technologies, analyzing challenges related to insufficient training dataset volumes, and reviewing existing solutions. A review and comparative analysis of models based on deep neural networks (DNN) and transformers, such as HuBERT, XLS-R, and Meta-Whisper, demonstrate high effectiveness in speech-to-text tasks. The findings indicate that incorporating multilingual capabilities into models improves recognition quality, and the use of deep transfer learning methods enhances recognition accuracy for low-resource languages.

Ключевые слова: *автоматическое распознавание речи, миноритарные языки, малоресурсные языки, обработка естественного языка, трансформеры, мультиязычность, трансферное обучение, нейросетевые технологии, дообучение.*

Key words: *automatic speech recognition, minority languages, low-resource languages, natural language processing, transformers, multilingualism, transfer learning, neural network technologies, additional training.*

В настоящее время актуальна не только проблема сохранения языкового разнообразия и культурного наследия [1, с. 26], но и вопрос критической необходимости создания цифровых корпусов данных по малоресурсным языкам, что способствовало бы их интеграции в современные технологии.

Многие миноритарные языки можно отнести к категории малоресурсных, в том числе языки кавказской языковой группы, включая кабардинский. Острый недостаток текстовых и аудиоданных, как размеченных, так и неразмеченных, серьёзно затрудняет разработку технологий обработки речи и языка (Natural Language Processing, NLP). Использование преимущественно распространённых языков при разработке новых технологий и моделей ИИ может привести к ограниченности их развития, особенно в области обработки естественного языка [12].

Многие крупные языковые модели требуют огромного количества данных, чтобы правильно интерпретировать и понимать контекст, однако для малоресурсных языков количество данных ограничено ввиду недостатка оцифрованных ресурсов, ограниченной поддержки от крупных платформ, которые чаще всего инвестируют в языки, имеющие большую потенциальную аудиторию и вследствие этого коммерческую значимость – английский, китайский, испанский и другие, а также трудности в сборе и обработке данных, так как данный процесс задействует носителей языка и экспертов в области лингвистики. Это может привести к технологическому "языковому разрыву" и снизить способность моделей работать с малоресурсными языками [4].

Исходя из вышесказанного, основные задачи по разработке технологий автоматического распознавания речи (Automatic Speech Recognition, ASR) на миноритарных языках включают в себя сбор данных и их обработку, анализ методов генерации искусственных данных или их аугментации для расширения датасетов и их пригодность для обучения нейросетевых моделей, а также обзор существующих решений и оценка их эффективности.

Обзор существующих решений.

Стандартный подход к построению систем распознавания речи (рис. 1) включает несколько ключевых компонентов: речевые и текстовые данные, акустическую и языковую модели, словарь и механизм декодирования.

Рис. 1. Стандартный подход к системам распознавания речи

Акустическая модель преобразует входные звуковые данные в вероятности фонем, языковая модель интерпретирует текстовые данные и определяет вероятность появления последовательностей слов на основе языковых правил и статистики, а словарь служит источни-

ком лексических единиц. На этапе декодирования происходит анализ и объединение информации от акустической и языковой моделей, а выходные данные должны представлять собой наиболее вероятную и грамматически верную гипотезу высказывания для входного сигнала.

Однако использование такого подхода неэффективно из-за недостаточного количества данных на миноритарных языках, вследствие чего невозможно обучить нейронную сеть с приемлемым уровнем точности.

Для решения данной проблемы можно использовать метод «переноса знаний» или глубокого трансферного обучения (transfer learning) нейронных сетей [13].

Данный подход предполагает, что на нижних слоях нейронная сеть извлекает из данных общие признаки, характерные для широкого спектра задач, а на верхних слоях – уже специфические признаки для конкретной задачи. Путём выполнения дальнейшей тонкой настройки (fine-tuning) модели можно адаптировать её для решения новой задачи, используя относительно небольшое количество данных, что особенно актуально в случае миноритарных языков (рис. 2) [3].

У этого решения есть определённые недостатки: если исходные и целевые данные недостаточно похожи, модель может неэффективно перенести знания, и, если выполнить настройку модели некорректно, результаты будут хуже, чем при обучении с нуля. Поэтому при выборе предобученной модели в контексте задачи распознавания речи стоит обращать внимание, на каких языках она была обучена.

Исследования подтверждают, что некоторые языки являются более подходящими для переноса знаний, а некоторые – менее, например, повышению точности распознавания способствовало использование данных на африкаансе и словенском для предобучения модели. Также стоит учитывать лингвистическую близость языков внутри своей языковой группы и схожесть их морфологических признаков. С учётом этих параметров качество переноса знаний может повыситься [11, с. 94].

Рис. 2. Трансферное обучение

Ещё один подход к построению систем для разных задач обработки языка подразумевает использование архитектур на основе трансформеров (transformers), подходящих как для распознавания речи, так и её синтеза, перевода и решения паралингвистических задач, например, идентификации эмоций или диктора.

Модель состоит из блоков энкодера и декодера, содержащих в себе механизм внимания (self-attention). Энкодер принимает на вход вектор признаков, полученных из аудиосигнала, и

выводит последовательность промежуточных представлений, а декодер на их основе воспроизводит целевую выходную последовательность в авторегрессионной форме, при которой значения переменных в данный момент зависят от предыдущих переменных (рис. 3).

Рис. 3. Архитектура трансформера

Механизм внимания в данном случае позволяет модели сосредоточиться на релевантных частях входной последовательности и игнорировать менее важные элементы. Это особенно полезно для работы с длинными речевыми последовательностями, так как модель обучается эффективно выделять значимые для обработки части.

Для блоков энкодера используется механизм многоуровневого внимания (multi-head self-attention), который позволяет учитывать взаимосвязи между всеми токенами входной последовательности, что полезно для понимания длинных зависимостей в речевом сигнале, а для декодера – комбинация многоуровневого и перекрёстного внимания (cross attention), что помогает модели учитывать релевантные части входных данных при генерации выходных токенов [14].

Использование архитектур на основе трансформеров в сочетании с коннекционистской временной классификацией (Connectionist Temporal Classification, CTC) и языковыми моделями (language model, LM) позволяет эффективно распознавать речь на агглютинативных языках, что полезно для многих языковых групп, включая Абхазо-адыгские и другие [10].

Примером модели, подходящей для дообучения на малоресурсных языках, является *Wav2Vec2-XLS-R-300M* [15], одна из сетки мультилингвальных моделей XLS-R, разработанных на базе *Wav2Vec2* и предобученных на 436 тысячах часов неразмеченной речи на 128 языках. Она показала хорошую точность распознавания речи на турецком языке в условиях ограниченного количества данных (менее 4 часов речи). Ошибка WER в результате составила около 30%, что является хорошим результатом для миноритарных языков при небольшой длительности обучения. Общую производительность модели можно улучшить, повысив качество предобработки датасета, увеличения количества эпох обучения и при использовании языковой модели на этапе декодирования.

Если говорить про способы предобучения моделей, эффективным подходом в случае использования данных устной речи будет самообучение, или self-supervised learning, при котором данные не требуют предварительной разметки. На этом подходе основана модель *HuBERT (Hidden-unit BERT)*, которая решает такие проблемы распознавания речи, как нали-

чие множества звуковых единиц в каждом речевом сигнале, отсутствие словаря на этапе предобучения и проблему переменной длины звуковых единиц и отсутствия их сегментации [8].

Для решения поставленной задачи HuBERT применяет кластеризацию с использованием алгоритма k-means для получения псевдометок, которые служат основой для обучения, а архитектура модели состоит из энкодера на основе свёрточных нейронных сетей (convolutional neural network, CNN Encoder), трансформера и системы обнаружения акустических единиц. В линейке HuBERT представлены модели разного размера, обученные на данных от 960 часов до 60,000 часов неразмеченных аудиоданных, и точность распознавания WER варьируется от 6.8% до 15.3% в зависимости от объёма данных и количества параметров и слоёв модели [6].

Недостатком этой модели является её моноязычность, поскольку в качестве входных данных была использована только англоязычная речь, однако её способность хорошо извлекать общие акустические признаки может быть использована для дообучения языковой части модели на других языках при сохранении базовых акустических представлений.

Эта идея была экспериментально проверена на примере адаптации HuBERT [6] к японскому языку. Для этого использовали небольшое количество данных из японской части Common Voice, при этом дообучение касалось только языковой части модели, а акустическая часть, обученная на английском, была сохранена. Такой подход позволил модели достичь низкого показателя CER (Character Error Rate) на японском языке, демонстрируя, что HuBERT может быть эффективно дообучена для распознавания речи на малоресурсных языках.

Такой подход раскрывает потенциал использования моноязычных моделей для распознавания других языков.

Наиболее полезной для задачи распознавания речи на малоресурсных языках может оказаться мультилингвальная модель mHuBERT-147. Несмотря на меньшее количество параметров, чем у других аналогичных моделей (95М параметров), она достигает высокой точности и конкурирует с более крупными моделями, такими как MMS-1B (965М параметров), WavLabLM-large-MS (317М параметров), XLS-R (300М параметров), более того, занимает второе место в задаче 10-минутного обучения и первое место в задаче 1-часового обучения. Возможность использования небольшого количества данных для получения качественных результатов особенно полезно в условиях малоресурсных языков [9].

Модель Meta-Whisper на базе Whisper была разработана непосредственно для улучшения точности распознавания речи на малоресурсных языках без дополнительной тонкой настройки.

Для достижения этой цели она использует обучение в контексте (Meta In-Context Learning) и метод Метод k ближайших соседей (k-Nearest Neighbor, KNN) для отбора подходящих примеров (образцов) из доступных данных, чтобы улучшить контекст для текущего предсказания. Такой подход позволяет модели адаптироваться к новым языкам без значительного дообучения.

Модель Meta-Whisper демонстрирует снижение метрики (Character Error Rate, CER) на 27,72% по сравнению с базовой Whisper. Таким образом, модель демонстрирует высокую адаптивность к малоресурсным языкам благодаря обучению в контексте и KNN, позволяющим справляться с недостатком данных, и требует минимального дообучения в случае незнакомых языков. Такой подход делает модель более универсальной и применимой для множества языков с ограниченными ресурсами [7].

В результате анализа было выявлено, что использование предобученных моделей, таких как HuBERT, XLS-R и mHuBERT-147, позволяет достичь значительного улучшения точности распознавания речи при ограниченных объёмах данных для целевого языка. Модель

Meta-Whisper, адаптированная для малоресурсных языков с помощью Meta In-Context Learning и KNN, показала улучшение точности почти на 28% по сравнению с исходной Whisper даже с минимальными требованиями к данным и дообучению. Усредненное значение точности моделей (WER) лежит в диапазоне 10,5%-19,2%. Общим для всех моделей является требовательность к вычислительным ресурсам, размеру датасета для предобучения модели, а также, высокая чувствительность к данным для fine-tuning модели.

Ниже представлена сводная таблица с основными характеристиками описанных моделей, включающая их архитектуру, объем данных для обучения, точность, а также преимущества и недостатки каждой модели (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение моделей

Модель	Описание модели	Тип данных	Размер данных	Точность	Преимущества	Недостатки
XLS-R	Многоязычная модель на базе wav2vec 2.0	Неразмеченная речь	128 языков, 436000 часов	Снижение ошибок на 14-34% (WER)	Обширный охват языков	Требует больших вычислительных ресурсов
HuBert BASE	Моноязычная self-supervised модель	Неразмеченная речь	960 часов, английский язык	9.1-15.3% (WER)	Высокая точность извлечения акустических признаков	Моноязычность, требует значительных вычислительных ресурсов для расширенных моделей
mHuBERT-147	Многоязычная модель на основе HuBERT	Неразмеченная речь	147 языков 90 тысяч часов	21.1% (CER)	Компактность, высокая точность	Ограниченные данные для редких языков
Meta-Whisper	Модель на основе Whisper	Многоязычные аудиоданные	143 языка, 10 минут для каждой выборки	46.57% (CER)	Повышенная точность на малоресурсных языках благодаря Meta-ICL, меньшая потребность в дообучении	Высокая зависимость от выборки данных
ASR for Kazakh language	End2end модель на основе трансформеров с использованием CTC и языковой модели	Речь на казахском языке	400 часов	3,7% (CER), 8,3% (WER)	Совместное использование CTC и трансформера улучшает временное выравнивание распознаваемой речи	Необходимость большого объема данных для достижения высокой точности

Разработка архитектур на основе трансформеров может быть полезна для распознавания речи на агглютинативных языках, а применение современных методов трансферного обучения существенно повышает производительность моделей на малоресурсных языках, что открывает возможности для развития технологий и цифровой инфраструктуры для этих

языков.

Для развития собственных решений важно создать независимую инфраструктуру и разработать предобученные модели на основе локальных данных, собранных через краудсорсинг и партнерство с местными сообществами. Сбор датасета послужит началом для разработки высокоточной системы распознавания речи на миноритарных малоресурсных языках (на примере кабардинского языка).

Адаптация архитектур, таких как HuBERT и Wav2Vec, к особенностям северокавказских языков и поддержка открытых технологий помогут преодолеть текущие ограничения.

Внедрение специализированных языковых моделей и развитие локальной инфраструктуры для малоресурсных языков станут важными шагами на пути к совершенствованию технологий распознавания речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузьмин Е.И. Современные проблемы сохранения и развития миноритарных языков в условиях многоязычия в России и в мире: пути решения и перспективы // Университетская книга. 2022. URL: <https://www.unkniga.ru/kultura/13442-sovremennye-problemy-sohraneniya-i-razvitiya-minoritarnyh-yazykov-v-usloviyah-mnogoyazychiya.html> (дата обращения: 15.10.2024).
2. Sailor H.B., Patil A.T., Patil H.A. Advances in Low Resource ASR: A Deep Learning Perspective // Workshop on Spoken Language Technologies for Under-resourced Languages. 2018. URL: <https://typeset.io/papers/advances-in-low-resource-asr-a-deep-learning-perspective-5al6gnw2ab>.
3. Deep Transfer Learning – Introduction // [geeksforgeeks.org](https://www.geeksforgeeks.org/deep-transfer-learning-introduction). URL: <https://www.geeksforgeeks.org/deep-transfer-learning-introduction> (дата обращения: 10.10.2024).
4. Dialectal Diversity and its Effect on the Language Model Landscape // [appen.com](https://www.appen.com/blog/pulse-of-language-evolution). URL: <https://www.appen.com/blog/pulse-of-language-evolution> (дата обращения: 10.10.2024).
5. Fine-tuning XLS-R for Multi-Lingual ASR with Transformers // [huggingface.co](https://huggingface.co/blog/fine-tune-xlsr-wav2vec2). URL: <https://huggingface.co/blog/fine-tune-xlsr-wav2vec2> (дата обращения: 05.10.2024).
6. Hattori T., Tamura S. Speech Recognition for Minority Languages Using HuBERT and Model Adaptation. // In Proceedings of the 12th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods. Vol. 1. pp. 350-355. DOI: 10.5220/0011682700003411.
7. Hsu M., Huang K., Lee H. Meta-Whisper: Speech-Based Meta-ICL for ASR on Low-Resource Languages // 2024. url: <https://arxiv.org/html/2409.10429v1>.
8. HuBERT: Self-Supervised Speech Representation Learning by Masked Prediction of Hidden Units / W. Hsu [et al.] // IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2021. Vol. 29. pp. 3451-3460.
9. mHuBERT-147: A Compact Multilingual HuBERT Model / M. Boito [et al.] // Interspeech. Kos, Greece, 2024. URL: <https://arxiv.org/html/2406.06371v1>.
10. A study of transformer-based end-to-end speech recognition system for Kazakh language / M. Orken, O. Dina, A. Keylan [et al.] // Sci Rep. 2022. Vol. 12. pp. 8337.
11. Protasov V. Super donors and super recipients: Studying cross-lingual transfer between high-resource and low-resource languages / V., Protasov E. Stakovskii, E. Voloshina, T. Shavrina, A. Panchenko // In Proceedings of the Seventh Workshop on Technologies for Machine Translation of Low-Resource Languages. 2024. pp. 94-108.
12. The Role of Natural Language Processing (NLP) in AI Applications // [skillfloor.com](https://skillfloor.com/blog/the-role-of-natural-language-processing-nlp-in-ai-applications). URL: <https://skillfloor.com/blog/the-role-of-natural-language-processing-nlp-in-ai-applications> (дата обращения: 11.10.2024).
13. Transfer learning with Keras // [Neurohive.io](https://neurohive.io/ru/tutorial/transfer-learning-keras). URL: <https://neurohive.io/ru/tutorial/transfer-learning-keras> (дата обращения: 10.10.2024).
14. Transformers in Speech Processing: A Survey / S. Latif [et al.] // 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2303.11607>.

15. XLS-R: selfsupervised cross-lingual speech representation learning at scale. / A. Babu [et al.] // 23rd Annual Conference of the International Speech Communication Association, Interspeech. 2022. pp. 2278-2282.

© Алексеева Д.К., Тимченко О.В., 2024.